

Розвиток бухгалтерського обліку як інструментарію стратегічного управління підприємством у конкурентному середовищі

Предметом дослідження є розвиток бухгалтерського обліку як інструментарію стратегічного управління підприємством у конкурентному середовищі.

Мета статті – визначити роль, місце і завдання бухгалтерського обліку в системі стратегічного управління підприємством.

Методи дослідження. В роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті дано визначення змісту терміну «стратегія». Окреслено два основні напрямки в контексті стратегічного управління. Визначено роль та місце бухгалтерського обліку в системі стратегічного управління підприємством.

Висновки. Результатами проведеного дослідження стали наступні висновки. Ефективний розвиток бухгалтерського обліку можливий за умови упорядкування та чіткого визначення його теоретичних положень, понятійного апарату, інструментарію. Серед актуальних на сьогодні питань розвитку бухгалтерського обліку – визначення місця і ролі бухгалтерського обліку в стратегічному управлінні. Система управління підприємством у цілому складається з двох основних блоків (процесів): стратегічного та тактичного управління. При цьому тактичний блок більше пов'язаний та має безпосередній вплив (через тактичне управління) на процес виробництва, а стратегічний блок більше пов'язаний і має вплив на зовнішнє середовище. Визначено роль і місце системи обліку в управлінні підприємством. Саме вид діяльності підприємства визначає суть та зміст системи обліку конкретного середовища.

Ключові слова: підприємство, бухгалтерський облік, стратегія, система управління, стратегічне та тактичне управління, ефективність, конкурентність, інформація.

Развитие бухгалтерского учета как инструментария стратегического управления предприятием в конкурентной среде

Предметом исследования является развитие бухгалтерского учета как инструментария стратегического управления предприятием в конкурентной среде.

Цель статьи – определить роль, место и задачи бухгалтерского учета в системе стратегического управления предприятием.

Методы исследования. В работе использованы диалектический метод научного познания, метод анализа и синтеза, сравнительный метод, метод обобщения данных.

Результаты работы. В статье дано определение содержания термина «стратегия». Определены два основных направления в контексте стратегического управления. Определены роль и место бухгалтерского учета в системе стратегического управления предприятием.

Выводы. Результатами проведенного исследования стали следующие выводы. Эффективное развитие бухгалтерского учета возможно при условии составления и четкого определения его теоретических положений, понятийного аппарата, инструментария. Среди актуальных на сегодняшний день вопросов развития бухгалтерского учета – определение места и роли бухгалтерс-

кого учета в стратегическом управлении. Система управления предприятием в целом состоит из двух основных блоков (процессов): стратегического и тактического управления. При этом тактический блок больше связан и имеет непосредственное влияние (через тактическое управление) на процесс производства, а стратегический блок больше связан и влияет на окружающую среду. Определены роль и место системы учета в управлении предприятием. Именно вид деятельности предприятия определяет суть и содержание системы учета конкретной среды.

Ключевые слова: предприятие, бухгалтерский учет, стратегия, система управления, стратегическое и тактическое управление, эффективность, конкурентность, информация.

LALAKULYCH M. Yu.

TSENKLER N.I.

SHELEMON L.M.

Development of accounting as a tool for strategic management of the enterprise in a competitive environment

The subject of research is the development of accounting as a tool for strategic management of the enterprise in a competitive environment.

The purpose of the paper is to determine the role, place and tasks of accounting in the system of strategic management of the enterprise.

Research methods. The dialectical method of scientific cognition, the method of analysis and synthesis, the comparative method, the method of data generalization are used in the work.

Results of work. The paper defines the meaning of the term «strategy». Two main directions in the context of strategic management are outlined. The role and place of accounting in the system of strategic management of the enterprise are determined.

Conclusions. The results of the conducted study were the following conclusions. Effective development of accounting is possible under the condition of normalization and clear definition of its theoretical provisions, conceptual apparatus, tools. Among the relevant today issues in the development of accounting are determining the place and role of accounting in strategic management. The enterprise management system as a whole consists of two main blocks (processes): strategic and tactical management. In this case, the tactical block is more connected and has a direct impact (through tactical management) on the production process, and the strategic block is more connected and has an impact on the external environment. The role and place of the accounting system in enterprise management are determined. Exactly the type of activity of the enterprise determines the essence and content of the accounting system of a particular environment.

Key words: enterprise, accounting, strategy, management system, strategic and tactical management, efficiency, competitiveness, information.

Постановка проблеми. Для успішного функціонування і розвитку підприємств у сучасних умовах ведення бізнесу необхідно створити ефективний механізм стратегічного управління, з охопленням усіх рівнів та напрямів діяльності суб'єктів господарювання. Активність функціонування цього механізму сприятиме формуванню інформаційної бази для прийняття стратегічних управлінських рішень з урахуванням постійних змін зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей підприємства. Цільове спрямування бухгалтерського обліку на оперативне інформаційне забезпечення системи управління передбачає необхідність урахування взаємозв'язку

внутрішніх і зовнішніх процесів при здійсненні господарської діяльності. З урахуванням цього ефективною та дієвою моделлю бухгалтерського обліку забезпечення стратегічного управління передбачає: чітке визначення ролі, місця, завдань та функцій обліку у підсистемі управління; врахування вимог керівників всіх ланок управління при підготовці облікової інформації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

У дослідження теорії бухгалтерського обліку та його управлінського напрямку зробили значний внесок багато вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед вітчизняних авторів слід відзначити М.Т. Білуху, О.С. Бородіна, Б.І. Валуєва, Г.Г. Кірей-

цева, Є.В. Мниха, Ю.І. Осадчого, а також зарубіжних вчених В.Є. Керімова, В.Ф. Палія, Д.Фостера, Ч.Т. Хорнгрена та ін. Праці більшості вітчизняних вчених присвячені вивченню та опрацюванню методології і організації бухгалтерського обліку в аспекті поточного управління. Водночас питання методології та організації бухгалтерського обліку з метою стратегічного управління є проблемними та потребують подальшого дослідження.

Мета статті – визначити роль, місце і завдання бухгалтерського обліку в системі стратегічного управління підприємством.

Виклад основного матеріалу. Умови функціонування вітчизняних промислових підприємств за останні роки кардинально змінилися. Причинами того стала низка факторів, серед яких можна виділити: інвестиційні процеси, сучасна глобальна економічна криза. Намагання розв'язати дані проблеми приводить до проявів активної ринкової позиції окремих підприємств, що, в свою чергу, змушує реагувати інших учасників ринку (конкурентів, партнерів тощо).

Перш ніж говорити про питання стратегічного управління і відповідно обліку як його інформаційного забезпечення, зупинимось на визначенні терміну «стратегія». У Великому тлумачному словнику сучасної української мови одним із варіантів терміну «стратегія» є «...мистецтво економічного, суспільного і політичного керівництва масами, яке має визначити головний напрямок їхніх дій, вчинків...» [3, с. 1399].

Серед науковців існують різні погляди на визначення стратегії. Так Є.І. Велесько, А.А. Биков, З. Дражек вважають, що стратегія – це мистецтво керівництва, загальний план ведення роботи [2]; М. Мескон, М. Хедоурі, Ф. Альберт розуміють під стратегією комплексний план, сформований для здійснення місії організації та досягнення її цілей [9]; І. Ансофф говорить, що стратегія являє собою перелік правил для прийняття рішень, якими організація керується у своїй діяльності [1].

Редченко К.І. вважає, що стратегія – це комплексний план діяльності підприємства, який розробляється на основі творчого науково обґрунтованого підходу і призначається для досягнення довгострокових глобальних цілей підприємства [10, с. 262].

Отже, поєднуючи всі ці висловлювання, можна сказати, що з точки зору сучасної економічної думки, стратегія – це стиль управління підприєм-

ством, спрямованим на досягнення поставленої довгострокової мети в умовах жорсткого конкурентного оточення.

Сучасна наука про управління виділяє два основних напрями в контексті стратегічного управління підприємством: перший підхід (напрямок) пов'язаний зі зростанням підприємства і відповідно з вибором та реалізацією різних стратегій поведінки підприємства в оточуючому середовищі; другий підхід пов'язаний з тим, що після досягнення критичного обсягу (розміру) підприємство стає перед вибором: змінювати свою власну стратегію, внутрішню організаційну структуру, стиль управління і т.п. у відповідності до вимог зовнішнього середовища, або змінити під себе зовнішнє середовище (у разі наявності відповідних фінансових ресурсів та важелів впливу на формування національної політики) [5].

Отже, питання побудови системи управління підприємством в оптимальній взаємообумовленості підсистем стратегічного і тактичного управління, а також виділення елемента такої системи, що є ланкою, яка пов'яже підсистеми стратегічного й тактичного управління, стоїть досить гостро.

Стратегічне управління характеризується великим часовим розривом між прийняттям рішення та його реалізацією. Реальна ефективність стратегічного рішення буде в повній мірі визначена коли багато з тих, хто приймав рішення вже не будуть нести відповідальності за його наслідками. Завдання, що стоять на рівні стратегічного управління, стосуються опису, модернізації, покращення бізнес-процесів підприємства, побудови організаційної структури та визначення основних показників ефективності бізнесу.

Тактичне управління характеризується «прив'язаністю» рішень, що приймаються до конкретних часових інтервалів: рік, півріччя, квартал, місяць. Приймаються тактичні рішення в різних напрямках функціонування підприємства (фінанси, логістика, виробництво та інш.). Серед завдань, що стоять перед менеджерами вищої та середньої ланки на рівні тактичного управління слід виділити формалізацію бізнес-процесів, розробку інструкцій, планування та бюджетування. На цьому рівні стратегічні рішення керівництва і власників підприємства трансформуються у документи, плани, інструкції та програми розвитку.

Отже, система управління підприємством у цілому складається з двох основних блоків (процесів):

стратегічного та тактичного управління. При цьому тактичний блок більше пов'язаний та має безпосередній вплив (через тактичне управління) на процес виробництва, а стратегічний блок більше пов'язаний і має вплив на зовнішнє середовище.

Розглянемо місце і роль обліку в стратегічному управлінні підприємством. Перш за все облік необхідно розглядати не як самоціль роботи економічних служб підприємства (в першу чергу, бухгалтерської служби). Бухгалтерський облік виступає як елемент інформаційної системи для прийняття управлінських рішень, в тому разі і стратегічного рівня.

Бухгалтерський облік забезпечує кількісною інформацією процес прийняття та реалізації управлінських рішень. У цьому аспекті необхідно додати, що інформація фінансового та управлінського обліку повинна бути співставна. Адже в іншому разі ставиться під сумнів можливість прийняття якісних рішень і досягнення бажаного результату.

Висновки

Результатами проведеного дослідження стали наступні висновки. Ефективний розвиток бухгалтерського обліку можливий за умови упорядкування та чіткого визначення його теоретичних положень, понятійного апарату, інструментарію. Серед актуальних на сьогодні питань розвитку бухгалтерського обліку – визначення місця і ролі бухгалтерського обліку в стратегічному управлінні. Система управління підприємством у цілому складається з двох основних блоків (процесів): стратегічного та тактичного управління. При цьому тактичний блок більше пов'язаний та має безпосередній вплив (через тактичне управління) на процес виробництва, а стратегічний блок більше пов'язаний і має вплив на зовнішнє середовище. Визначено роль і місце системи обліку в управлінні підприємством. Саме вид діяльності підприємства визначає суть та зміст системи обліку конкретного середовища.

Список використаних джерел

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999. 416 с.
2. Велеско Е. И., Быков А. А., Дразжек З. Стратегическое управление: практика принятия системных решений: учеб. пособие. Мн.: Техналогия; Изд-во БГЭУ, 1997. 199 с.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / гол. ред. В. Т. Бусел. К.–Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.

4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторижський В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.

5. Ефремов В. С. Стратегическое управление в контексте организационного развития. Корпоративный менеджмент. 1999. № 1. URL: <http://www.cfin.ru/press/management/1999-1/01.shtml>.

6. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.

7. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.

8. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

9. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. с англ. М.: Дело, 1992.

10. Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі: навчальний посібник. Вид. 2-ге, доповнене. Львів: Новий Світ–2000, Альтаір–200, 2003. 272 с.

11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України // Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.10. С. 222–227.

12. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. К.: А.С.К. 2000. 784 с.

References

1. Ansoff, I. (1999). *Novaya korporativnaya strategiya* [New corporate strategy]. SPb.: Peter. [in Russian].
2. Velesko, Ye. I., Bykov, A. A., & Drazhek, Z. (1997). *Strategicheskoye upravleniye: praktika prinyatiya sistemnykh resheniy* [Strategic management: the practice of making systemic decisions]: Textbook: Minsk: Tekhnologiya; Publishing house BSEU. [in Russian].
3. Busel, V. T. (Ed.) (2005). *Velykyy tлумachnyy slovnyk suchasnoyi ukraïns'koyi movy* [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv–Irpın: Perun. [in Ukrainian].
4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). *Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti* [Factors of innovation development of industry]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (11) (pp. 201–205). [in Ukrainian].
5. Yefremov, V. S. (1999). *Strategicheskoye upravleniye v kontekste organizatsionnogo razvitiya*. [Stra-

tegic management in the context of organizational development]. *Korporativnyy menedzhment* [Corporate management], 1. Retrieved from: <http://www.cfin.ru/press/management/1999-1/O1.shtml>. [in Russian].

6. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini* [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1(132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

9. Meskon, M. Kh., Albert, M., & Khedouri, F. (1992). *Osnovy menedzhmenta* [Fundamentals of Management]. Translated from English. Moscow: Business. [in Russian].

10. Redchenko, K. I. *Stratehichnyy analiz u biznesi* [Strategic analysis in business]: Textbook (2003). 2nd ed., app. Lviv: Novyi Svit–2000, Altair–200. [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Upravlinnya konkurentospromozhnistyu mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy* [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

12. Tkachenko, N. M. (2000). *Bukhhalters'kyi finansovy oblik na pidpryyemstvakh Ukrainy* [Financial accounting at the enterprises of Ukraine]. Kyiv: A. S. K. [in Ukrainian].

Дані про авторів

Лалакулич Марія Юрївна,

к.е.н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

e-mail:info@utei-knteu.org.ua

Ценклер Наталія Іванівна,

д.е.н., завідувач кафедри обліку та оподаткування Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

e-mail:info@utei-knteu.org.ua

Шелемон Любов Михайлівна,

викладач кафедри обліку та оподаткування Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

e-mail:info@utei-knteu.org.ua

Данные об авторах

Лалакулич Мария Юрьевна,

к.э.н., профессор, профессор кафедры учета и налогообложения Ужгородского торгового-экономического института Киевского национального торгового-экономического университета

e-mail:info@utei-knteu.org.ua

Ценклер Наталья Ивановна,

д.э.н., заведующая кафедрой учета и налогообложения Ужгородского торгового-экономического института Киевского национального торгового-экономического университета

e-mail:info@utei-knteu.org.ua

Шелемон Любовь Михайловна,

преподаватель кафедры учета и налогообложения Ужгородского торгового-экономического института Киевского национального торгового-экономического университета

e-mail:info@utei-knteu.org.ua

Data about the authors

Mariya Lalakulych,

Ph.D. of Economics, Professor, Professor of the Department of Accounting and Taxation of the Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the Kyiv National University of Trade and Economics

e-mail:info@utei-knteu.org.ua

Nataliya Tsenkler,

Doctor of Economics, Head of the Department of Accounting and Taxation of the Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the Kyiv National University of Trade and Economics

e-mail:info@utei-knteu.org.ua

Lyubov Shelemon,

Lecturer of the Department of Accounting and Taxation of the Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the Kyiv National University of Trade and Economics

e-mail:info@utei-knteu.org.ua